

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИХ КОМПОНЕНТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СВЯЗНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Ризаева Мафтунa Холмуродовна-

Преподаватель кафедры начального образовани,

Навоийского государственного университета,

maftuna.rizayeva@icoud.com.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические сведения о важности и значимости использования алгоритмических упражнений и их компонентов в обеспечении последовательности в обучении родному языку в начальных классах. Использование алгоритмических упражнений на занятиях родным языком помогает учащимся развивать комплексное мышление, логический анализ и лучшее понимание правил языка. С помощью алгоритмических упражнений учащиеся учатся выполнять процесс или задачу шаг за шагом, что делает их процесс обучения более эффективным.

Ключевые слова: речь, различение звуков, произношение, обучение родному языку, усвоение, логическое мышление, речевая деятельность, учебная деятельность, познавательная деятельность, знания, умственная работа.

Abstract: This article analyzes the theoretical information on the importance and significance of using algorithmic exercises in ensuring coherence in primary school mother tongue education, as well as their components. The use of algorithmic exercises in mother tongue lessons helps students to develop complex thinking, logical analysis, and a better understanding of language rules. Through algorithmic

exercises, students learn to perform a process or task step by step, which makes their learning process more effective.

Key words: speech, distinguishing sounds, pronunciation, mother tongue education, acquisition, logical thinking, speech activity, educational activity, cognitive activity, knowledge, mental work.

Актуальность. Хотя различные формы овладения языком и связанная с ним деятельность взаимосвязаны, они влияют друг на друга положительно или отрицательно. Речевые навыки, развиваемые детьми до поступления в школу - понимание звуков речи, их произношение, наличие определенного богатства слов, постепенное совершенствование опыта различения значений слов, умения составить предложение, передать определенную мысль. для других являются источником освоения предмета родного языка.

Обучение родному языку строится на дошкольной речевой подготовке детей. Еще до того, как ребенок пришел в школу, он мог неправильно услышать некоторые звуки речи и неправильно их выучить. Также в речи студента присутствует много элементов диалекта. Ведь каждый студент живет в определенных языковых условиях. Это отрицательно влияет на преподавание литературного языка на уроках родного языка. Устранив их, повысится эффективность обучения на родном языке [5].

Наблюдение за учебной деятельностью учащихся в условиях родного языка позволило сделать вывод, что после усвоения знаний по определенному предмету дети допускают ошибки в процессе выполнения интеллектуальных и практических задач, связанных с этими теоретическими знаниями. Это не результат слабых знаний учащихся, а отсутствие прочной связи между применением усвоенных знаний в речевой деятельности. Связь знаний и их использования в речевой деятельности обучается и обеспечивается

посредством упражнений. За счет выполнения упражнений, поиска ответов на вопросы, выполнения заданий у детей уменьшаются речевые дефекты [4].

По правилам традиционной методики учащиеся проходят ряд этапов освоения содержания образования на родном языке и осуществляют деятельность:

1. Изучение определений, правил, особенностей внутри темы – на этом этапе наблюдается недостаток доказательств для подтверждения и интерпретации полученных знаний, учащиеся затрудняются в предоставлении доказательств по освоенной теме, не могут отличить доказательства по ранее изученным темам от свидетельств по новой теме;

2. Продолжается сбор доказательств знаний и их анализ, выполняются упражнения на основе усвоенных знаний. Теперь, хотя дети получили достаточно доказательств для интерпретации правил, им трудно применять знания в новых ситуациях. Необходимо продолжать освоение предмета самостоятельно. Поэтому время

3. Развитие умений применять полученные знания в новых условиях. На этом этапе учат использовать полученные знания в речевой деятельности; снова выделяется на практику;

4. Этап продолжения в процессе изучения следующих тем, связанных с предметом родного языка. На всех перечисленных этапах учебная деятельность учащихся строится по принципу перехода от языка к речи, осуществляется обучение родному языку [4].

Материалы и методы исследований. На наш взгляд, для повышения эффективности обучения на родном языке считается приемлемым способом организации обучения от практики к теории. Организация обучения родному

языку в начальных классах путем перехода от речи к языку обеспечивает осознанность, самостоятельность и активность учащихся в учебном процессе.

Принцип перехода от речи к языку изначально был основан на исследованиях О. Розикова [4; 5].

Как понять принцип перехода от речи к языку? Ребенок узнает и узнает о себе и других, вещах и событиях через слова. Свои переживания и мысли о них он выражает посредством речи. Взаимодействие языка и речи распространяется как на детей, так и на взрослых в форме отношений между всеобщностью и конкретикой, возможностью и действительностью [4; 5].

Язык общий. Его элементы собираются, сохраняются и проживаются в сознании. Речь частная. Оно проявляется в отношениях людей, общении, спорах. Соблюдая связь языка и речевых явлений, желательно организовать обучение родному языку в начальной школе в форме перехода от «речи к языку».

В языковом образовании ведущим методом обучения родному языку должна быть работа над готовыми текстами и текстообразование (композиция текста). В этом отношении необходимо последовать мнению Алишера Навои в эпосе «Лисонутская шина» «Ради диагноза Истабана, господин, позвольте мне свободно учить Назму и быть грамотным» [4].

Диагностика, т. е. оживление памяти, беглость и совершенство грамотности, красноречие языка во многом зависят от работы над поэтическими и прозаическими текстами. Обогащать разум и язык можно путем анализа различных текстов, использования имеющихся лингвистических данных для создания новых слов, образных выражений и различных синтаксических приемов [4].

Анализ и результаты. Работа от речи к языку поможет учащимся:

- искать в готовых текстах свидетельства, относящиеся к изучаемому языковому явлению, интерпретировать их, делать выводы;

- создание текста и его языковой анализ, сравнение сделанных самостоятельно выводов с определениями и правилами в учебнике;

- подготовка ситуационной речи, соответствующей упомянутым ситуациям (обращение пожилых к молодым, диалог продавца и покупателя, описание природных явлений, различных событий), подготовленная речь - анализ текста по двум и более языкам явления;

- соединяя небольшие тексты, отделенные друг от друга по содержанию, он приводит к созданию большего, целого. Такие методы работы повышают эффективность обучения родному языку, заставляют детей творчески работать и гордиться результатами своего труда. Самое главное, что такие методы активизируют у детей разные эмоции – интерес, мотивацию, эмоции и мотивы. Невозможно ребенку учиться и познавать без интереса, стимулирования, эмоций и мотивов. Это активизированные способы мыслительной деятельности, такие как анализ и рекомбинация явлений мышления, сравнение и дифференцирование, абстрагирование и конкретизация, видение частного в общем, различение общего в частном [4; 5].

Учебная деятельность, связанная с приобретением детьми знаний родного языка в образовательных условиях, представляет собой очень сложную, целостную систему, состоящую из содержания, мотива, цели, средства, результата, однако до недавнего времени учебная деятельность детей отдельно не изучалась. В последние годы усиливается тенденция к разделению изучению учебной деятельности детей. Здесь мы ссылаемся на О.Р. Розикова [4; 5], А.К. Гуломов[6; 7], Б.Р. Адизова [1], имеются в виду многолетние исследования ряда ученых. Среди этих исследований особое

значение имеют научно-педагогические исследования Б.Р. Адизова. Изучал общее построение учебной деятельности. Изучал общее построение учебной деятельности. По его определению, деятельность - это «...система поведения, направленная к цели по общественно ценным мотивам, заканчивающаяся определенным результатом, основанным на собственных средствах». [1; 2].

И учебная деятельность, и познавательная деятельность связаны с одним социальным явлением - приобретением социального опыта. Б.Р. Адизов [1; 2] в научно-педагогических исследованиях различия между учебной деятельностью и познавательной деятельностью анализируются очень широко: если учебная деятельность направлена на получение знаний, умений, компетенций, то познавательная деятельность направлена на формирование отношений опыта творческой деятельности наряду с знания, умения, компетентность. Поэтому первое различие мы видим в широте изучаемых явлений, богатстве познавательной деятельности; Освоение в учебной деятельности носит репродуктивный характер. Ребенок выполняет задания, данные учителем, следит за деятельностью учителя и его друзей. В познавательной деятельности освоение является продуктивной практикой. Учащиеся совместно с учителем ставят перед собой задачи, самостоятельно решают задачи и задачи. Итак, еще одно различие между этими видами деятельности объясняется характером деятельности; В учебной деятельности ребенок участвует в роли объекта обучения, а в познавательной деятельности - в роли субъекта образования. Участие в функциях объекта или субъекта образования — еще одно различие между этими двумя видами деятельности; Еще одно различие между учебной деятельностью и познавательной деятельностью мы видим в степени самостоятельности детей. Самостоятельность учащихся в познавательной деятельности находится на более высоком уровне [1, 120-121].

Учебная деятельность учащихся представляет собой сложное явление и имеет свои составляющие: мотив, цель, средство, результат.

Мотивировать учебную деятельность.

Цель – это заранее определенный результат.

Когда в распоряжении учебной деятельности оказывается результат, он становится инструментом.

Имеющиеся в его распоряжении знания, способы деятельности, методы умственной работы учащегося служат инструментом решения той или иной проблемы, учебной задачи [1; 2].

Выводы. В образовательном процессе классифицируются два аспекта деятельности учащихся: учебная деятельность, познавательная деятельность. Общим для обоих аспектов студенческой деятельности является обучение. Иными словами, ребенок усваивает социальный опыт как посредством учебной деятельности, так и через познавательную деятельность. В то же время они имеют свои различия. У ученика формируется учебная активность. В силу этого мы считаем учебную деятельность генетически первичной. Познавательная деятельность генетически вторична и организована для мышления учащихся. Новые знания и информацию о способах деятельности учащийся приобретает посредством познавательной деятельности. Познавательная сторона деятельности объясняется приобретением новой информации, новых способов деятельности, учебная сторона объясняется использованием знаний, способов деятельности в знакомых условиях.

Литературы:

1. Адизов Б.Р. Познавательная деятельность учащихся. // Журнал «Педагогическое образование». -2002. Номер 3. - стр. 1-12.

2. Адизов Б.Р. Теоретические основы творческой организации начального образования: Пед. наука. дисс. абстрактный. – Ташкент: 2003. – 44 с.

3. Махмудов М.Х. Проектирование обучения родному языку с использованием справочного пособия // Журнал «Узбекский язык и литература». 2002. Выпуск 1. - стр. 51-54.

4. Розиков О. Развитие творческих способностей у младших школьников // Развитие творческой активности учащихся в учебном процессе. -Т.: Учитель, 1966. -23-41 с.

5. Розиков О. Виды уроков узбекского языка. -Т.: Учитель, 1976. -123 с.

6. Гуломов А.Г. Активизация учебной деятельности учащихся на занятиях родным языком. -Т.: Учитель, 1987. -156 с.

7. Гуломов А.Г. Самостоятельная работа учащихся на уроках родного языка в IV классах узбекских школ. Пед. наука имя наука степень. дисс написан, чтобы получить. -Т.: 1975. -189 с.